

Résister à une vision étroite de l'intérêt public

Aperçus et recommandations politiques du projet ACCTING

Février 2025

Le but de ce document est de fournir des recommandations politiques pour reformuler et démocratiser le concept d'« intérêt public ». Bien que souvent invoqué dans les politiques et la prise de décision, le terme est politiquement chargé et reste vague. Cette ambiguïté peut empêcher les communautés de s'engager dans des discussions significatives sur leurs priorités et droits collectifs. Les décideurs politiques, les institutions et les communautés doivent déplacer l'attention de l'imposition de définitions descendantes de l'intérêt public pour favoriser des processus inclusifs et transparents qui permettent à des voix diverses de définir et de poursuivre des objectifs communs. Ce document fournit des recommandations pour aider les communautés et les décideurs politiques à favoriser une vision collective de l'intérêt public qui soit inclusive, dynamique et réactive aux besoins sociétaux. En donnant du pouvoir aux communautés, groupes d'activistes, ONG, médias et monde académique pour reprendre et remodeler l'intérêt public, cette approche soutient la vision du Pacte vert pour l'Europe selon laquelle « les citoyens sont, et doivent rester, une force motrice de la transition » vers la durabilité (CE, 2019, p. 22).

Recommandations

Les recommandations ci-dessous s'adressent principalement à i) des organisations de la société civile, ii) des décideurs politiques et un ensemble de recommandations ici sont adressées à iii) ces deux acteurs.

I: Examiner l'intérêt public descendant

Les autorités utilisent souvent le terme « intérêt public » comme une arme pour faire taire les critiques de nouvelles politiques ou de politiques impopulaires. Les acteurs de la société civile doivent :

1. **Mettre en lumière les abus** : Documenter et rendre publics les cas où « l'intérêt public » est utilisé pour supprimer la critique, justifier des politiques impopulaires ou contourner le processus de participation publique à la prise de décision.
2. **Exiger la responsabilité** : Plaider pour la transparence et la responsabilité dans les processus de décision afin de révéler comment les autorités invoquent « l'intérêt public » dans leurs politiques sur des domaines contestés de la politique publique.
3. **Illustrer les conséquences** : Utiliser des exemples pour montrer comment des définitions étroites ou exclusives de l'intérêt public peuvent être préjudiciables aux communautés marginalisées et vulnérables ainsi qu'à la démocratie.

II: Donner du pouvoir aux définitions ascendantes de l'intérêt public

Les communautés devraient être encouragées à reprendre et redéfinir « l'intérêt public ». Les décideurs politiques peuvent soutenir cela en :

4. **Amplifiant les efforts de la base** : Partager des cas réussis d'initiatives qui reflètent des définitions communautaires de l'intérêt public, telles que les pratiques de démocratie délibérative au Canada, l'Agenda 21, et les e5-Gemeinden (*energieeffiziente Gemeinden*¹ "communautés énergétiquement efficaces"). Mettre également en avant l'existence

¹ <https://www.e5-gemeinden.at/english/en/e5-programme>

d'initiatives telles que le nouveau Centre de compétences sur la démocratie participative et délibérative dans l'UE.

5. **Établir des réseaux de solidarité** : Créer des plateformes pour les initiatives de base, les organisations de la société civile et d'autres publics pour organiser des discussions sur les intérêts communs et comment les poursuivre dans les mécanismes existants. Cela peut se faire en organisant des forums, des ateliers et des plateformes pour des discussions inclusives sur l'intérêt public.
6. **Fournir des outils et des indicateurs** : Promouvoir le développement de critères d'impact et d'outils pour évaluer l'impact et l'inclusivité des initiatives promouvant l'intérêt public.
7. **Transformer la gouvernance** : Établir des réseaux multisectoriels entre la société civile et le monde académique pour explorer des pistes de transformation des mécanismes de gouvernance existants vers plus de transparence et de responsabilité.

III: Pluraliser les concepts singuliers (publics, intérêts, démocraties)

Le sens du terme « public », « intérêt » et « démocratie » doit être réimaginé comme dynamique, divers et inclusif. Les décideurs politiques et les communautés peuvent soutenir cela en :

8. **Sensibilisant** : Lancer des campagnes publiques pour mettre en avant le besoin d'un passage à la construction d'une vision inclusive et à des définitions évolutives de l'intérêt public liées à des contextes sociétaux changeants et locaux.
9. **Établissant des boucles de rétroaction** : Évaluer régulièrement comment l'intérêt public est défini et mis en œuvre, en assurant son efficacité, son inclusivité et son alignement avec les valeurs démocratiques.
10. **Promouvant le pluralisme** : Reconnaître que l'intérêt public peut différer entre zones urbaines et rurales, groupes majoritaires et minoritaires, et autres divisions sociales. Les politiques doivent refléter ces perspectives diverses.

Résultats issus d'ACCTING

Principaux enseignements de la recherche ACCTING pour les décideurs politiques et les communautés ::

- « L'intérêt public » exclut souvent les voix marginalisées et reflète la perspective des groupes dominants. C'est aussi l'inverse ; lorsque des tensions surgissent entre les communautés et les autorités, ce qu'est l'intérêt public dans cette situation est généralement clair et doit donc être clarifié lors de réunions régulières.

Exemple: Au Portugal, les politiques municipales de gestion des risques de catastrophe dans la grande région de Lisbonne exigent des projets de transformation urbaine et le relogement dans l'un des quartiers les plus défavorisés, peuplé principalement par des migrants. Les inondations fréquentes et les vagues de chaleur ont créé de graves dangers pour la vie, cependant les communautés résistent à déménager pour de nombreuses raisons. Elles manquent de connaissances adéquates sur les sites de relogement, craignent la dispersion de leurs communautés qui fournissent un filet de sécurité sociale et croient pouvoir s'adapter aux catastrophes dans leur emplacement actuel. Dans cette situation, alors que l'intérêt public est défini comme une résilience sociétale générale face aux catastrophes, les groupes vulnérables ne voient pas sa mise en œuvre dans leurs conditions uniques.

- Les autorités utilisent fréquemment le terme pour éviter la transparence et supprimer la dissidence.

Exemple: Dans une ville de taille moyenne en Suède, un nouveau système de transport qui privilégie le trafic de bus par rapport au trafic automobile sur l'artère principale de la ville a provoqué d'importantes protestations. Les décideurs politiques derrière le projet ont soutenu que ce système était dans l'intérêt du public, mais que le public ne comprend pas toujours ce qui est dans son meilleur intérêt. Selon eux, le public n'a pas les connaissances requises pour prédire quels seront les besoins de transport de la ville dans dix ans. Les connaissances d'experts du département de planification du trafic l'emportaient sur d'autres revendications de savoir et la consultation publique était activement évitée car elle était considérée comme un obstacle à la réalisation d'une transition nécessaire. Il était également clair dans ce cas que le public était défini comme les « masses larges », et l'impact sur les groupes marginalisés recevait une attention limitée.

- Les initiatives ascendantes et de base peuvent contribuer de manière cruciale à redéfinir l'intérêt public de manière plus inclusive et démocratique, comme le reflète la recherche d'ACCTING (voir les meilleures histoires ci-dessous).

Histoires inspirantes

Dans ACCTING, nous utilisons le terme « histoires inspirantes » (better stories), un concept emprunté à Dina Georgis², pour désigner des pratiques prometteuses qui identifient comment une situation sociétale donnée peut être améliorée afin de faire évoluer les pratiques existantes.

Akbelen Forest Solidarity³, le collectif qui mène une lutte environnementale pour protéger les forêts menacées par l'exploitation du charbon a redéfini l'intérêt public sur la base des droits des personnes à un environnement sain et à continuer de vivre de manière durable, et du droit des générations futures à hériter d'un environnement intact et non pollué. Cela entraine en conflit avec la définition étatique de l'intérêt public, qui était basée sur les besoins énergétiques de l'industrie et l'usage général et n'a pas pu empêcher la destruction de la forêt. Ce cas fournit des perspectives alternatives sur l'intérêt public qui peuvent également être pertinentes pour d'autres luttes environnementales. Même si la forêt a finalement été détruite et le projet minier étendu, cette lutte a renforcé la cause des droits environnementaux comme principe d'intérêt public. Le collectif Akbelen poursuit sa veille forestière à côté de la forêt détruite pour continuer à documenter les dommages environnementaux produits par la mine et soutenir d'autres mouvements locaux de défense des forêts anti-mines à travers le pays.

Echoversity⁴ est un projet pilote mené par l'Écomusée en Grèce. Dans le projet, les organisateurs de la société civile ont travaillé en étroite collaboration avec les communautés de transhumance, les scientifiques et les citoyens ordinaires pour créer des cartes sonores des routes de transhumance. Le projet est né de l'objectif de soutenir les communautés de transhumance, dont les connaissances écologiques et traditionnelles ont historiquement été ignorées, à travers le tourisme durable tout en augmentant l'engagement public et la connaissance des zones naturelles. Les modèles d'engagement public variaient, allant d'interactions accrues entre scientifiques de l'environnement et citoyens à des festivals autour des cultures locales. Le projet a montré un modèle participatif de création d'un agenda commun entre différents secteurs publics autour de l'objectif ultime de durabilité et de protection de l'environnement.

² Georgis, D. (2013). *The better story: Queer affects from the Middle East*. Suny Press.

³ https://ikizkoydireniyor.net/wp-content/uploads/2023/10/AKBELEN-FOREST_INFO_NOTE_OCTOBER-2023_s.pdf

⁴ <https://ecomuseumzagori.gr/en/echoversity/>

References

European Commission (2019). *The European Green Deal*. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. (COM/2019/640 final) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640>.

European Environment Agency (2023). "The case for public participation in sustainability transitions" Briefing no. 18/2023 <https://www.eea.europa.eu/publications/the-case-for-public-participation/the-case-for-public-participation/#fn2>. (Accessed January 15, 2025).

A propos d'ACCTING

ACCTING est un projet financé par l'UE visant à comprendre l'impact des politiques du Pacte Vert sur les groupes vulnérables, à prévenir les inégalités et à produire des connaissances et des innovations pour favoriser le changement comportemental aux niveaux individuel et collectif.

Mené jusqu'en mai 2025 et basé sur deux cycles de recherche, ACCTING mobilise l'expérimentation scientifique et l'innovation pour promouvoir un Pacte Vert européen inclusif et socialement juste, en mettant l'accent sur les inégalités produites par ses politiques.

🔗 Pour en savoir plus sur le projet et consulter d'autres fiches d'information : <https://accting.eu>

Nous suivre sur les réseaux sociaux!

Nous contacter: accting-eu@esf.org

 [@company/accting/](#)

 [@Accting](#)

Auteurs et contributions

Auteurs : Carolin Zorell (ORU), Esin Düzel (SU), Sofia Strid (UGOT).

Contributeurs: YW, ECSA, and contributions from the ACCTING consortium.

Infographies: YW.

Mise en page: ESF.

Traduction: ESF.

Remerciements et clause de non-responsabilité

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n°101036504. Le contenu de cette publication relève uniquement de la responsabilité de ses auteurs et ne reflète pas nécessairement l'opinion de l'Union européenne.